

ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН ШАРОИТИДА ИНКЛЮЗИВ ТАЪЛИМНИ ЖОРИЙ ЭТИШ МАСАЛАЛАРИ

М.К. Ержанова

НДПИ, ассистент-ўқитувчи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10658931>

Аннотация. Ушбу мақолада инклюзив таълим ва унинг республикамиздаги тадбиқ этилиши масалалари ҳақида таъкидлаб ўтилган

Калим сўзлар: инклюзив, инклюзив таълим, шахс, психолог, дефектолог, коррекция

Abstract. This article focuses on inclusive education and its implementation in the country

Keywords: инклюзиве, инклюзиве эдусатион, персоналитй, психологист, дефектологист, соррестион

Ўтган йиллар мобайнида давлатимиз томонидан ногиронларни реабилитация қилишга мўлжалланган давлат дастури ва ушбу дастурга асослаб ишлаб чиқилган бир қатор тадбирлар, миллий ифтихоримиз, қомусимиз бўлган-Конститутсиямизда, Давлат ва жамият этим, ногирон, имконияти чекланган болаларни махсус тарбиялаш ва ўқитишни таъминлаш, жамиятимизда ўсиб келаётган ёш авлоднинг бир қисми бўлган имконияти чекланган болаларнинг соғлиги, таълим-тарбияси масалаларига жиддий аҳамият берилаётганлигининг ёрқин далилидир.

Хўш, «ногирон», «имконияти чекланган» деганда биз қандай болалар тоифасини тушунамиз?

«Ўзбекистон Республикасида ногиронларни ижтимоий ҳимоя қилиш тўғрисида» ги Қонунга мувофиқ жисмоний ва ақлий нуқсонлари мавжуд бўлган ва шу нуқсонлар туфайли турмуш фаолияти чекланганлиги сабабли ижтимоий ҳимоя ва ёрдамга муҳтож бўлган шахс ногирон ёки имконияти чекланган деб ҳисобланади. Ҳар қандай шахснинг турмуш фаолияти чекланганлиги унинг ўз-ўзига хизмат қилиши, юриши, ҳаётда ўз ёълини топа олиши, эшитиши, мулоқот қилиши, шунингдек меҳнат билан шуғулланиш қобилиятини тўлиқ ёки қисман ёъқотганлиги билан белгиланади. Шундай тоифадаги болаларга ғамхўрлик қилиш, уларнинг ҳаётда ўз ўринларини топишларига, турмушга мослашишларига ёрдам бериш ҳар бир инсоннинг бурчи бўлиши керак.

Бунинг учун бизда имконияти чекланган болаларни соғлом болалар билан ўқитиш дастури яъни инклюзив таълим дастури жорий этилган.

Инклюзив таълим ўзи нима? Инклюзив таълимда-имконияти чекланган болани эмас, балки тизимни ўзгартириш зарур. Бу таълим бундай болаларнинг имкониятларини, индивидуал психологик ўзлаштириш хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда соғлом болалар билан бирга ўқитишни ҳисобга олади. «Инклюзив» сўзининг маъноси –тенглик деган маънони англатади. Бу жойда тенглик тушунчаси имконияти чекланган болаларга бўлган назар соғлом болаларга қаратилган имкониятлардек бўлишидадир. Айнан шу сабаб инклюзив таълимнинг мақсади- имконияти чекланган болаларни соғлом болалар қатори, соғлом тенгқурлари орасида улар билан бирга қўшиб ўқитишдан иборат.

Инклюзив таълим жорий этилган мамлакатлар тажрибасидан маълумки, мазкур тизимда иккала томон-алоҳида ёрдамга муҳтож яъни, имконияти чекланган болалар ҳам, соғлом болалар ҳам ўзаро манфаатдор бўладилар. Имконияти чекланган болалар умумтаълим мактабларида ўқир эканлар, ўзларини камситилган ҳолда ҳис қилмайдилар,

улар ўзларини шу жамоанинг тўлақонли аъзоси эканликларини англайдилар. Оқибатда ўзларини ҳурмат қилишлари, яшашга бўлган ишонч ва умидлари ортади. Соғлом болалар эса жамият ҳар хил тушунчалардан, турли дунёқарашдаги тенгдошларидан иборат эканлигига кўникадилар, ёрдамга муҳтож дўстларига кўмак бераётганлигидан мамнунлик туйғусини ҳис этадилар.

Интегратсиялашган инклюзив таълим мунозарали тушунча ҳисобланади. Бу таълимнинг ижобий ва салбий томонлари мавжуд. Ижобий томони шундан иборатки, имконияти чекланган болалар интегратсиялашган таълимга кўра «яккаланиб» ўқитилиш ҳолатидан холи бўладилар. Салбий томонларига қарайдиган бўлсак, умумтаълим мактабларида махсус интегратсиялашган таълимга кўра қулайликларнинг этарли эмаслиги, чекланганлигини кўраамиз. Шундай экан кўз ўнгимизда бир қанча саволлар туғилиши табиий. Умумтаълим мактаблари имконияти чекланган болаларни ўқитишга тайёрми? Имконияти чекланган болаларга махсус психолого-педагогик ёрдам кўрсатишга «ўқитувчи» шайми?

Кейинги 10-15 йил мобайнида имконияти чекланган болаларни ижтимоий қўллаш, таълим тизими ва мазмунини қайта кўриб чиқиш, уни ҳозирги замон талаблари даражасида янада такомиллаштириш масалари бугунги кунгача долзарб муаммо бўлиб келмоқда. Бундай болаларни илк ёшдан бошлаб таълимга тайёрлаш, тиббий-психолого-педагогик ёрдамларни умумий ташкил этган ҳолда олиб бориш масалаларига диққат қаратилмоқда. Имконияти чекланган болаларни ўз имконияти ва қобилияти даражасида умумий ва махсус коррекцион таълим олиши соғлом тенгдошлари орасида интегратсия қилиниши, инклюзив таълим контсептсиясини амалиётга янада кенгроқ тадбиқ этиш масалалари халқаро миқёсида, шунингдек, Ўзбекистонда ҳам кенг тарғибот қилиб келинмоқда. Ўзбекистон республикасида ҳам бу борада қадамлар мавжуд.

Халқаро миқёсдаги дастлабки қадамлар 1990 йил Джомпсен (Таиланд) да жуда муҳим умумжаҳон Конферентсияси бўлиб ўтди. Бу Конферентсияда «Таълим ҳамма учун» умумжаҳон Декларатсияси қабул қилинди. Мазкур Декларатсия ҳар бир боланинг тўлақонли ва мукамал таълим тарбия олишини кафолатлайди. «Таълим ҳамма учун» Умумжаҳон Декларатсиясини дунёнинг 155 дан ортиқ Давлат ҳукуматлари ва 150 дан ортиқ нодавлат ташкилотлари эътироф этдилар. Таълим ҳамма учун мақсадларини янада мукамал амалга оширилишини кафолатлаш мақсадида 1994 йил 7-10 июнь кунлари Саламанка (Испания) да иккинчи умум жаҳон конферентсияси бўлиб ўтди. Унда «Саламанка баёноти ва иш фаолият режаси» ишлаб чиқилди. Саламанка баёноти ва иш фаолият режасининг асосий этакчи тамойили шундан иборатки мактаблар барча болаларни уларнинг жисмоний, ақлий, ижтимоий, ҳиссий, тил ва бошқа хусусиятлардан қатъий назар таълимга қабул қилишлари лозим. Саламанка баёноти ва иш фаолияти режасининг ишлаб чиқилиши жаҳон миқёсида «Таълим ҳамма учун» мазмунидаги сиёсат илгари сурилиб махсус ихтиёжли болаларни умумтаълим тизими шароитида ўқитишнинг ёъллари белгилаб берилди. Аммо бу Янги таълим тизимининг мазмун-моҳиятини янада аниқроқ ишлаб чиқиш, мукамал ҳуқуқий-мёърий асосларини яратиш ва бу таълим тизимини бутун дунё мамлакатлари жорий этиш лозим эди. Шунинг учун ҳам 2000 йилнинг 26-28-апрель кунлари таълим тўғрисидаги халқаро форум қатнашчилари томонидан «Дакар ҳаракат дастури»ни қабул қилдилар. Бу ҳаракат дастури бундан 10 йил олдин қабул қилинган таълим ҳамма учун 1990-йилдаги («Джомпен») умумжаҳон декларатсиясини эътироф этдилар. Дакар ҳаракат дастурига қўшилган барча давлатлар

2002-йилга қадар таълим ҳамма учун миллий режасини тузиб, 2015-йилга қадар бу таълим тизимини тўлиқ жорий этиши лозим деб топилди. Ушбу ҳаракат режаси таркибига кирувчи давлатларнинг барчаси «ҳар бир жамиятга ва ҳар бир инсонга» шиори остида барча инсонлар ва болалар таълимини тўлақонли таъминлаш мажбуриятларини оладилар. Дакар ҳаракат дастурида «Таълим хавфсиз сифатли болани соғлиғини ҳимоя қилиб, мустаҳкамлайдиган ҳамма учун бирдек, инклюзив тарзда ва барча зарурий ресурслар билан таъминланган бўлиши лозим». Ўқитувчилар савияси ва ўқув режалар «Таълим ҳамма учун» мақсадига жавоб бериши керак деб белгиланган. «Таълим ҳамма учун» дастури талабларининг асл моҳияти ҳам бирорта бола, шу жумладан руҳий ва жисмоний ривожланишида камчилиги бўлган болалар ҳам таълимдан четда қолмаслигидадир.

Ушбу мақолани ёзиш мобайнида ўрганиб чиқилган маълумотларни таҳлил қилиш баробарида Қорақалпоғистон Республикасида ушбу таълим дастурининг амалга оширилишида бир қанчаа кўзга кўринарли ишлар амалга оширилмоқда. Нукус шаҳрида ва туманларда инклюзив таълимга мўлжалланган мактаблар фаолият бошлаган. Ҳозирда республика бўйича 15 та мактабларда ушбу дастурни амалга ошириш назарда тутилган. Халқ таълими вазирлиги томонидан тушунтириш ишлари ва семинарлар ташкил этилган аммо шундай бўлсада бу ишларнинг амалга оширишда баъзи бир қийинчиликлар мавжудлигини англадик.

Улар қуйидагилардан иборат:

-Мактаб жамоасидаги педагогик жамоа яъни Қорақалпоғистон шароитидаги барча инклюзивга мўлжалланган мактабларда таълимни тўлиқ амалга оширилмаётганлиги;

- Инклюзив таълим дастури билан унинг мазмуни билан педагог кадрларнинг тўлиқ таниш бўлмаганлиги;

- Ўқитувчиларнинг (фан) психологик жиҳатдан тайёр эмаслиги (уларда кўрқинч ҳисси мавжуд);

-Инклюзив таълим концепсиясини амалга оширишда мактаб оила ҳамкорлигининг юлга қўйилмаганлиги;

- Мактаб шароити ва жамоасининг ушбу таълимга психологик тайёр эмаслиги;

- Шунингдек синфдаги соғлом болаларнинг психологик томондан тайёргарлигининг сустлиги (синфга келган имконияти чекланган болалар устидан кулмаслиги, менсимаслиги каби сифатларнинг тарбияланмаганлиги);

- Мутахассис кадрларнинг билан таъминланмаганлик (ўқитувчи-дефектолог ва ёрдамчи ресурс ўқитувчилар);

-ушбу кадрларнинг ўрнини босувчи мактаб ўқитувчиларида амалий кўникмаларининг ёъқлиги;

-Уй шароитида ўқитилаётган ва инклюзив таълим дастурига мувофиқ болаларнинг мактаб таълимига жалб этилмаётганлиги, агарда имконияти тўлиқ имкониятга эга булса албатта;

- Чекка ёки баъзи мактаб худудида яшаётган айрим нуқсонга эга болаларнинг таълимга умуман жалб этилмаганлиги (ота-оналарнинг болаларининг нуқсонини яширишлари);

- педагогик-психологик ташхис натижалардаги айрим хато камчиликлар,

- Инклюзив таълим бўйича мактабларда методик ёрдамнинг ёъқлиги ва ҳоказо;

Юқорида кўрсатилган муаммоларни бартараф этиш учун айти Қорақалпоғистон шароитида бизнинг фикримизга қуйидаги ишларни амалга ошириш лозим (зарур).

- Оммавий ва махсус таълим муассалари ўртасидаги тўсиқларни ёъқотиш, интегратсион таълимни тадбиқ этиш;

- Янги қурилган оилаларга ногиронлик муаммолари ҳақида тушунчалар бериш, ҳар бир маҳаллада яшовчи имконияти чекланган болаларни аниқлаш;

- Ногирон, имконияти чекланган болаларни аниқлаш ишларини янада яхшироқ ёълга қўйиш;

- Имконияти чекланган фарзандлари бўлган оилалар эҳтиёжларини, талабларини ўрганиш;

- Ота-оналар учун махсус методик адабиётларни яратиш ва нашрдан чиқариш;

- Ривожланишида нуқсони бўлган болаларни тарбиялаш соҳасида халқаро ҳамкорликни ташкил этиш;

- Оила ҳамкорлигида жисмоний, руҳий ривожланишида камчилиги бор болаларни ижтимоий меҳнатга жалб этиш, умумий ва техникавий билим даражасини оширишлари, умумий, олий, ўрта ва техникавий билим даражасини оширишлари, умумий, олий, ўрта ва махсус маълумот олишларига ёрдам бериш;

- Оилада имконияти чекланган болаларга ота-оналари ҳоҳишига кўра махсус муассасалар билан ҳамкорликда оммавий мактаб ёки мактабгача таълим муассасаларига интегратсиялашга ёрдам бериш;

- Имконияти чекланган болаларни жамиятимиз равнақ топишига ўзининг кичкинагина ҳиссасини ўз меҳнати орқали қўшишига имкон яратиб бериш;

-Инклюзив таълим тушунчасининг унинг мазмун-моҳияти ва мақсадини янада самаралироқ тадбиқ этиш;

Юқорида келтирилган ишларни амалга ошириш орқали биз жамиятимиздаги барча болалар, жумладан имконияти чекланган болаларнинг жамиятимизнинг тўлақонли аъзоси деб билиб, жамиятимиз ривожига ўз ҳиссасини қўшиб, ҳаётда ўз ўрнини топишга имкон яратган бўлаемиз. Дарҳақиқат жамиятимиз олдига сурган ғоянинг ўзи ҳам ушбу мақсадларда ўз ифодасини топган.

REFERENCES

1. Л.Р.Мўминова Инклюзив таълимнинг назарий ва амалий асослари (монография)Т.,2018 йил
2. 2.Р.Ш.Шомахмудова "Махсус ва инклюзив таълим" услбий қўлланма. Тошкент 2011й.
3. Л.Р. Муминова Инклюзив таълим. Дастур. Т., 2014